

КЛИНИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Хуснидинова Саодат Сабитовна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии
Университета АЛЬФРАГАНУС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173590>

Аннотация: в статье освещаются некоторые клинические аспекты имеющимися Общее недоразвитие речи (ОНР). Приводятся группы детей четырёх уровней речевого нарушения.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи (ОНР), дети дошкольного возраста, симптоматическая картина, речевые нарушения, коммуникативное развитие, патология речи, речевая среда.

Abstract: The article highlights some clinical aspects of General Speech underdevelopment (OND). Groups of children with four levels of speech impairment are given.

Key words: general speech underdevelopment, preschool children, symptomatic picture, speech disorders, communicative development, speech pathology, speech environment.

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при раз личных клинических формах детской речевой патологии. При очаговом поражении речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ре бенка (до формирования речи) возникает стойкое и специфи ческое речевое недоразвитие, которое клинически обозначает ся как моторная алалия. Среди детей дошкольного возраста алалия встречается примерно у 1%, а среди детей школьного возраста — у 0,6-0,2%. 10% учащихся школ для детей с тяже лыми нарушениями речи страдают алалией. Характерными признаками моторной алалии является выраженное недоразвитие всех сторон рече-языковой систе мы: фонематической, лексической, морфологической и синтаксической.

Типичными проявлениями алалии являются аграмматизм, расстройства поиска слов, трудности выбора фо нем и установления порядка их следования, нарушения слоговой структуры слова. Для детей с моторной алалией ха рактерна крайне низкая речевая активность. На этом фоне формируется компенсаторная форма общения с помощью ми мики и жестов. Сложный симптомокомплекс языковых и речевых расстройств при алалии оказывает отрицательное влия ние не только на коммуникацию, но и па развитие познава тельной деятельности, некоторых сторон личности. Общее недоразвитие речи может наблюдаться на фоне

рассеянной органической симптоматики иди минимальной мозговой дисфункции. По этиологии, механизмам развития и клиническим проявлениям это сборная группа патологических состояний. В раннем возрасте у этой группы детей наблюда ется повышение мышечного тонуса, нарушения сна, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, снижение аппетита. У некоторых детей отмечается задержка темпа пси хомоторного развития.

К трем годам становится выраженной моторная неловкость. Навыки самообслуживания развиваются с задержкой. Это сочетается с двигательной расторможенностью, отвлекаемостью, быстрой истощаемостью. Дети обычно не способны к длительной игровой деятельности, они не умеют ограничивать свои желания, отличаются упрямством и негати визмом. В дошкольном возрасте моторная неловкость остается выраженной и проявляется в трудностях овладения рисованием и письмом. Наблюдаются также нарушения концентрации внимания и восприятия. Отмечается недостаточная сформированность навыков интеллектуальной деятельности. В школьном возрасте дети испытывают трудности в усвое нии навыков письма, чтения и счета. Двигательные нарушения характеризуются мышечной дистонией, общей моторной неловкостью, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук и мимической мускулатуры. Степень выраженности указанных изменений крайне вариабельна и колеблется от легких, труднодиагностируемых форм до стойких проявлений, требующих медико-педагогических воздействий. При сочетании общего недоразвития речи с дизартрией у детей отмечаются изменения мышечного тонуса, ограничения подвижности артикуляционных мышц в результате параличей и парезов. При этом в первую очередь нарушаются наиболее тонкие и дифференцированные движения. Помимо нарушения артикуляционной моторики у этих детей выявляются нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность мелкой моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса.

При неосложненном варианте общего недоразвития речи у детей не выражены нарушения нервно-психической дея тельности, отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В анамнезе этих детей нет указаний на па тологию беременности и родов. Отмечается недоношенность, незрелость ребенка при рождении, его соматическая

ослабленность, частые простудные заболевания в первые месяцы жизни. В психическом облике этих детей видны отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Учителю-логопеду необходимо учитывать типологию аномального развития детей при разработке дифференцированного подхода в ходе коррекционного процесса. Формирование лексико-грамматического строя у детей с нарушениями речи. Формирование словарного запаса и грамматического строя речи аномальных детей в специальной психологической и педагогической литературе рассматривается в ряду важнейших задач их речевого развития. Своеобразие развития словарного состава и грамматического строя речи при общем ее недоразвитии показано в исследованиях Р.Е.Левиной, В.К.Орфинской, Н.Н.Трауготт и других. Р.Е.Левиной описаны особенности словаря на каждом уровне речевого развития. На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства общения, хотя мимикожестикоуляторная речь относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной ситуации. Описывая второй уровень речевого развития, Р.Е.Левина указывает на возросшую речевую активность детей. Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, отличается от номинативной фразы в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным и широким по объему. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Ответы детей на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира не включают многие слова, обозначающие животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм затрудняет понимание речи. Оно остается не полным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются детьми.

У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается развернутая обиходная речь без лексико-грамматической и фонетической недостаточности, наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полно сформирован ряд грамматических форм и категорий языка. Номинативный и предикативный словарь превалирует над группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, где там не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют нужное слово другим, сходным по значению. Н.Н.Трауготт отмечает у детей с ОНР, имеющих нормальный слух и первично сохранный интеллект, скудный, отступающий от нормы словарь и своеобразие его употребления, узко ситуативный характер словаря. Дети не сразу начинают употреблять в различных ситуациях речевого общения слова, усвоенные ими на занятиях, при изменении ситуации теряют слова, казалось бы хорошо знакомые и произносимые ими в других условиях. Л.Ф.Спирова, изучая словарь младших школьников, делает вывод о том, что по количественным показателям словарь учащихся 1-4-х классов для детей с тяжелыми нарушениями речи не достигает того уровня, который свойственен детям более младшего школьного возраста (6-7 лет), имеющим нормальное речевое развитие. Даже обиходный словарь оказывается у детей данного контингента ограниченным. Классифицируя лексические ошибки, допускаемые детьми с тяжелыми нарушениями речи при назывании предметов и действий, автор объясняет их возникновение звуковым, структурным, смысловым или ассоциативным сходством слов.

Вопрос о соотношении между развитием звукопроизношения и словарного запаса освещен в работах Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, А.К. Марковой. О.Е. Грибова, описывая нарушения лексической системы у детей с общим недоразвитием речи, указывает на то, что одним из механизмов патогенеза является несформированность звуко-буквенных обобщений. Автор полагает, что уровень несформированности звуковых обобщений напрямую связан с уровнем развития речи. Общее недоразвитие речи-это неравномерный, замедленный процесс овладения языковыми средствами родного языка. Дети не овладевают самостоятельной речью, и с возрастом эти расхождения становятся все

более заметными. Как показывают исследования Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, время появления первых слов у детей с общим недоразвитием речи не имеет резкого отличия от нормы. Однако сроки, в течение которых дети продолжают пользоваться отдельными словами, не объединяя их в двухсловное предложение, различны. Основными симптомами дизонтогенеза речи являются стойкое и длительное отсутствие речевого подражания новым для ребенка словам, воспроизведение в основном открытых слогов, укорочение слова за счет пропуска ка его отдельных фрагментов.

Исследования С.Н. Шаховской показывают, что у детей с тяжелой патологией речи пассивный запас слов значительно преобладает над активным и переводится в актив крайне медленно. Дети не используют имеющийся у них запас лингвистических единиц, не умеют оперировать ими, что говорит о не сформированности языковых средств, о невозможности осуществлять спонтанно выбор языковых знаков и использовать их в речевой деятельности. При ограниченности словарного запаса отмечается преобладание предметного словаря по отношению к другим частям речи, число глаголов составляет не более половины номинативного словаря. Ограничено использование в речи прилагательных. У детей с недоразвитием речи нет правильной группировки слов при их усвоении, лексика не точна по значению. Выявляются функциональные замещения с расширением значений слов с многочисленными взаимозаменами, недочеты при усвоении абстрактной лексики. По наблюдениям Н.С. Жуковой, среди признаков раннего речевого дизонтогенеза выступает морфологически нечленимое использование слов. Слова, соединяемые в предложении, не имеют грамматической связи между собой, используются ребенком в какой-либо одной форме. Данная тенденция может наблюдаться в течение многих лет жизни ребенка. Отмечаются факты длительного существования предложений, грамматически правильно и неправильно оформленных. Известно, что для осуществления речевого общения необходимо умение выражать и передавать мысли. Этот процесс реализуется с помощью фраз. При нарушении речевого развития трудности построения фраз и оперирования ими в процессе речевой коммуникации выступают достаточно отчетливо, проявляются в аграмматизме речи (сужение набора употребляемых конструкций, их дефекты, нарушения грамматической формы слова), что свидетельствует и о несформированности

грамматического структурирования. Исследования В.К. Воробьевой, С.Н. Шаховской и др. позволяют говорить также о том, что самостоятельная связная контекстная речь детей с недоразвитием речи является несовершенной по своей структурно-семантической организации. У них недостаточно развито умение связно и последовательно излагать свои мысли. Они владеют набором слов и синтаксических конструкций в ограниченном объеме и упрощенном виде, испытывают значительные трудности в программировании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в структурное целое и в отборе материала для той или иной цели. С затруднениями в программировании содержания развернутых высказываний связаны длительные паузы, пропуски отдельных смысловых звеньев. Таким образом, спонтанное речевое развитие ребенка с общим недоразвитием речи протекает замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы долгое время остаются не сформированными. Замедление речевого развития, трудности в овладении словарным запасом и грамматическим строем в совокупности с особенностями восприятия обращенной речи ограничивают речевые контакты ребенка со взрослыми и сверстниками, препятствуют осуществлению полноценной деятельности общения.

Список литературы:

1. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. — М., 1967.
2. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Развитие воспринимаемой и самостоятельной речи у детей-аляиков.— М, 1977.
3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. — СПб., 1999.
4. Левина Р.Е Опыт изучения неговорящих детей (аляиков). — М, 1951
5. Левина Р.Е. Общая характеристика недоразвития речи у детей и его влияние на овладение письмом // Хрестоматия по логопедии. — М., 1997.
6. Левина Р.Е. Особенности акустического восприятия у детей с речевыми нарушениями // Развитие психики в условиях сенсорных дефектов. — М., 1966.
7. Левина Р.Е. Уровни недоразвития речи // Дифференциальная диагностика речевых расстройств у детей дошкольного возраста .- СПб., 1998. С. 14-26.
8. Левина Р.Е. Характеристика общего недоразвития речи у детей // Основы теории и практики логопедии.—М., 1968.

9. Левина Р.Е., Никашина Н.А. Общее недоразвитие речи // Основы теории и практики логопедии.—М., 1968.
10. Маркова А.К. Соотношение между усвоением отдельных звуков и произношением слоговой структуры слова у детей, страдающих алалией // Тезисы докладов научной конференции по вопросам дефектологии. — М., 1961.

